

Estudio del efecto de la velocidad espacial en una tecnología venezolana de craqueo catalítico de naftas livianas desarrollada en PDVSA Intevep

Study of space velocity effect on a Venezuelan light naphtha catalytic cracking technology developed at PDVSA Intevep

Albania Villarroel¹, Dany Prado²

^{1,2}Gerencia Departamental de Valorización de Corrientes y Carboquímica / Gerencia General de Refinación e Industrialización / INTEVEP, Los Teques, Edo. Miranda, República Bolivariana de Venezuela

villarroelax@pdvsa.com

Recibido 15/09/2019

Aceptado para publicación 08/10/2019

Resumen

La integración entre el sector refinador y petroquímico representa una oportunidad para valorizar corrientes de refinería mediante la producción de petroquímicos básicos de alta demanda a nivel mundial, específicamente etileno, propileno, butenos y corrientes aromáticas. Para tal fin, PDVSA Intevep desarrolla una tecnología de craqueo catalítico de naftas que emplea un reactor de lecho fijo, opera a temperaturas de reacción variables (450-650°C) y usa un catalizador compuesto principalmente por material zeolítico ácido tipo MFI. Con el fin de optimizar la tecnología, se presenta un estudio del efecto de la velocidad espacial sobre la conversión y rendimientos, lo cual permitió esclarecer el esquema de reacción de los principales compuestos presentes en la nafta liviana evaluada; y así fortalecer las actividades asociadas al diseño del reactor. Se observó que la conversión disminuye con el aumento de la velocidad espacial, siendo favorecidas las reacciones de craqueo a bajas velocidades espaciales. Se comprobó la selectividad del catalizador hacia la formación de olefinas C_2^- , C_3^- y C_4^- , y el papel fundamental de la presencia de olefinas C_5^+ en la nafta.

Palabras Claves: Craqueo catalítico, Zeolitas, Olefinas, Cinética

Abstract

Refining and petrochemical industries integration is an opportunity to valorize refinery streams for the production of basic petrochemicals with high worldwide demand (i.e. ethylene, propylene, butenes and aromatics). PDVSA Intevep performs Research and Development activities on the development of a naphtha catalytic cracking technology. The technology employs a fixed bed reactor, operates at temperatures ranging from 450 to 650 ° C and uses a catalyst based on an acid zeolitic material MFI type. In order to optimize the technology, the effect of space velocity on reaction conversion and yield is shown. This allows define the reaction scheme of the main compounds present in the evaluated light naphtha, reinforcing the activities associated with the reactor design. Conversion decreases as the space velocity increases, and cracking reactions are favored at low space velocity. It was confirmed the catalyst's selectivity towards olefins C_2^- , C_3^- y C_4^- , and the key role of C_5^+ olefins in the naphtha.

Keywords: Catalytic cracking, Zeolites, Olefins, Kinetics

Highlights

1. PDVSA Intevep concentra esfuerzos en el desarrollo de nuevas tecnologías de producción de olefinas ligeras a partir de corrientes líquidas disponibles en el Sistema Nacional de Refinación (SNR).
2. La tecnología emplea un catalizador desarrollado por PDVSA Intevep que tiene como base una zeolita protónica tipo MFI.
3. Se realizaron una serie de pruebas experimentales variando la velocidad espacial y manteniendo fijas la temperatura y la presión de reacción.
4. El estudio del efecto de la velocidad espacial permitió esclarecer los esquemas de reacción de los principales compuestos presentes en la nafta liviana evaluada, y así fortalecer las actividades asociadas al diseño del reactor de la tecnología.

© Sociedad Venezolana de Catálisis.

Resumen gráfico / Graphical abstract

1. Introducción

Las crecientes regulaciones en la calidad de las gasolinas (reducción del contenido de azufre y olefinas) han generado “excedentes” de corrientes ricas en compuestos C₅-C₇ en las diferentes refinerías del mundo. Venezuela no escapa de esta realidad, y actualmente cuenta con corrientes de bajo valor y de difícil disposición, como por ejemplo las naftas.

Las naftas pueden ser transformadas para emplearse en el negocio de refinación y la industria petroquímica. En el caso de los circuitos refinadores este corte puede usarse como combustible o ser transformado en unidades de alquilación e isomerización para posteriormente adicionarlo al *pool* de gasolina. Para la industria petroquímica esta mezcla representa una fuente potencial de obtención de olefinas ligeras (C₂ – C₄) y aromáticos (BTX). La transformación de naftas en insumos petroquímicos resulta la opción más atractiva, si el objetivo es valorizar estas corrientes. Actualmente las olefinas requeridas por la industria

petroquímica provienen de cuatro procesos: 70% de craqueo térmico con vapor, 18% de FCC, 10% de MTO (transformación de metanol en olefinas) y 2% por deshidrogenación de parafinas y reacciones de metátesis de olefinas [1].

Considerando las proyecciones del mercado de los básicos petroquímicos, principalmente por el auge en la industria de resinas y plásticos, PDVSA Intevep, específicamente la Gerencia Departamental de Valorización de Corrientes y Carboquímica, concentra esfuerzos en el desarrollo de nuevas tecnologías de producción de olefinas ligeras a partir de corrientes líquidas disponibles en el Sistema Nacional de Refinación (SNR). Este es el caso de la tecnología que se presenta, la cual se basa en el craqueo catalítico de naftas para producir olefinas ligeras. De esta manera se podría incrementar el valor de las naftas y así aumentar su valor mediante la integración de las refinerías con el sector petroquímico. La tecnología pertenece al tipo “*on-purpose propylene*”, ya que permite incrementar la relación de producción de propileno frente al etileno, adaptándose a los requerimientos de mercado actual y futuro [2,3].

2. Materiales y métodos

Se realizaron una serie de pruebas experimentales, variando la velocidad espacial mediante el uso de diferentes volúmenes de catalizador, en las cuales se determinó el rendimiento hacia los productos de interés.

Se empleó un catalizador en forma de extrudado (desarrollado por INTEVEP S.A.) que tiene como base una zeolita protónica tipo MFI (INT-H-MFI). La caracterización general del catalizador se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Características generales del catalizador base zeolita protónica tipo MFI utilizado en los ensayos de craqueo catalítico de la nafta liviana

Catalizador	Fórmula de celda unitaria	Relación Si/Al (% mol)	Área superficial BET (m ² /gr)
INT-MFI	H ⁺ _{7,48} [Al _{7,48} Si _{88,52} O ₁₉₂] ₂ · 16H ₂ O	11,83	407

Las pruebas catalíticas se llevaron a cabo en una planta banco, empleando una nafta liviana craqueada como alimentación o carga. La caracterización por análisis PIONA de la carga, en términos de composición en peso, es: 14 % de parafinas, 9 % de isoparafinas, 63 % de olefinas, 9 % de naftenos y 5 % de aromáticos.

Se empleó un reactor de acero al carbono de 15cm de altura (L) y 0,7 cm de diámetro interno (D) (L/D ≈ 21). La temperatura de reacción fue fijada en 500°C, usando un horno infrarrojo con control automático. La alimentación fue diluida con vapor de agua, a fin de mitigar las reacciones secundarias de aromatización y polimerización que generan desactivación del catalizador por deposición de coque. Las condiciones de reacción de las pruebas experimentales se detallan en la Tabla 2.

La nafta empleada como alimentación y los productos líquidos se caracterizaron por cromatografía gaseosa en un equipo de análisis PIONA *Agilent 6890* que cuenta con una columna capilar modelo *Wasson KCO40* de 100m x 250 μm x 0,5 μm. Los productos gaseosos se analizaron en un cromatógrafo *Agilent 6890* que emplea una columna modelo *H-PLOT AL₂O₃ / KCl "S"* de 50m x 530 μm x 15 μm, este equipo cuenta con un detector FID y uno TCD, usando un método para el análisis de gases de refinería (C₅⁻).

Tabla 2. Condiciones de reacción usadas en los ensayos de craqueo catalítico de la nafta liviana

Variable	Condición A	Condición B	Condición C	Condición D	Condición E
Temperatura (°C)	500	500	500	500	500
Presión (psig)	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Relación HC/H ₂ O	2	2	2	2	2
Tiempo de corrida (h)	18	18	18	18	18
LHSV ¹ (h ⁻¹)	6	10	25	50	75

¹LHSV: Flujo volumétrico de reactivo líquido / Volumen de catalizador

3. Resultados y discusión

Se estudio la distribución global de productos para cinco valores de velocidad espacial. Los resultados por familia de productos a las 12 horas de reacción se muestran a continuación en la Tabla 3. Se observa que a velocidades espaciales menores que 25h⁻¹, las reacciones de transformación de olefinas y de obtención de aromáticos son favorecidas. En el caso de los naftenos no se observa una tendencia clara. A medida que aumenta la velocidad espacial, disminuye la masa de catalizador y por ende el tiempo de contacto de la mezcla reaccionante con el lecho catalítico; es de esperarse entonces que la conversión global también disminuya. A continuación, se estudiará a detalle la distribución de productos por familia, exceptuando los naftenos por su baja tasa de conversión.

Tabla 3. Distribución global o rendimientos de productos en función de la velocidad espacial en los ensayos de craqueo catalítico de la nafta liviana

Familia	Carga*	LHSV (h ⁻¹)				
		6	10	25	50	75
Parafinas (%p/p)	14,4	22,3	18,9	22,7	16,6	18,8
Isoparafinas (%p/p)	8,8	9,4	9,5	7,8	10,5	11,7
Olefinas (%p/p)	62,8	48,6	48,3	57,9	58,4	60,8
Naftenos (%p/p)	8,6	7,8	10,0	5,7	9,0	5,2
Aromáticos (%p/p)	5,4	11,9	13,2	6,0	5,5	3,5

*Contenido inicial de cada familia en la nafta

Los naftenos son un grupo poco representativo dentro de la nafta liviana alimentada, con menos del 10% en peso; adicionalmente, son moléculas muy estables que presentan baja reactividad. Greensfelder y Voge [4] realizaron algunas observaciones sobre el craqueo de moléculas nafténicas modelo: 1) Tanto el anillo como las ramificaciones contribuyen a la tasa de craqueo total; 2) Los productos de craqueo están formados, preferiblemente, por cadenas de 3 átomos de carbono o más y 3) Los productos resultantes del craqueo de naftenos son más saturados que los que se obtienen al alimentar parafinas u olefinas alifáticas, esto se atribuye a un incremento en las reacciones de transferencia de hidrógeno. La distribución de productos nafténicos obtenida en este estudio (ver Tabla 3) es una demostración de la baja reactividad de estas moléculas, ya que se mantienen prácticamente constantes durante la reacción.

3.1 Transformación de compuestos olefínicos

Las olefinas representan el 63% de la nafta liviana alimentada. En la Tabla 4 se muestran los rendimientos de las principales olefinas identificadas para las diferentes velocidades espaciales estudiadas a las 12 horas de reacción. Se observa que a bajas velocidades espaciales el craqueo de olefinas C_5^+ está favorecido. A medida que disminuye la masa de catalizador (mayor velocidad espacial), la tasa de craqueo disminuye debido a la pérdida de conversión.

Tabla 4. Distribución de compuestos olefínicos para las diferentes velocidades espaciales estudiadas en los ensayos de craqueo catalítico de la nafta liviana

Compuesto	Carga*	LHSV (h^{-1})				
		6	10	25	50	75
Etileno (%p/p)	0,0	6,0	6,2	3,7	1,9	0,8
Propileno (%p/p)	0,0	14,8	16,7	20,8	5,0	9,3
Butenos (%p/p)	1,1	13,7	13,5	21,7	2,7	9,6
Pentenos (%p/p)	21,0	8,0	7,0	6,4	16,2	14,9
Hexenos (%p/p)	30,3	5,2	3,8	4,5	26,8	12,8
Heptenos (%p/p)	10,5	0,9	1,1	0,9	5,9	13,4

*Contenido inicial de cada familia en la nafta

Evaluando la distribución de productos obtenida, para todas las velocidades espaciales estudiadas, las olefinas C_5^- , C_6^- y C_7^- se comportan como reactivos, generando como principales productos alquenos C_2^- , C_3^- y C_4^- ; esto demuestra la selectividad del catalizador a la formación de olefinas ligeras.

El compuesto olefínico más favorecido es el propileno; la formación de etileno por craqueo catalítico está limitada debido a que requiere la formación de un carbocatión primario, mientras que el propileno puede obtenerse mediante una especie más estable como un carbocatión secundario o terciario.

Se conoce, por estudios previos, que al hacer reaccionar alquenos ligeros sobre catalizadores ácidos, primero ocurre una oligomerización y luego el craqueo del producto formado; para olefinas con más de cinco átomos de carbono el craqueo ocurre directamente [5, 6, 7].

En la tabla 4 se observa que los rendimientos hacia propileno y butenos presentan un máximo cuando se opera a $25h^{-1}$, a partir de allí comienza una disminución de la conversión asociada a la disminución del tiempo de contacto.

3.2 Transformación de compuestos parafínicos

Después de las olefinas, los compuestos que se encuentran en mayor cantidad en la nafta liviana alimentada son las parafinas e isoparafinas, con un 22% aproximadamente. En la Tabla 5 se muestran los rendimientos de las principales parafinas e isoparafinas identificadas para las diferentes velocidades espaciales estudiadas a las 12 horas de reacción.

Tabla 5. Distribución de compuestos parafínicos para las diferentes velocidades espaciales estudiadas en los ensayos de craqueo catalítico de la nafta liviana

Tipo	Compuesto	Carga*	LHSV (h ⁻¹)				
			6	10	25	50	75
LINEALES	Etano (%p/p)	0,0	0,4	0,3	0,2	0,4	0,0
	Propano (%p/p)	0,0	4,6	2,5	2,5	0,3	0,5
	Butano (%p/p)	0,0	2,6	0,9	1,3	0,1	0,2
	n-Pentano (%p/p)	5,4	4,8	4,9	3,8	4,0	4,6
	n-Hexano (%p/p)	6,0	7,7	7,6	13,2	8,0	13,4
	n-Heptano (%p/p)	2,8	1,9	2,5	1,6	2,9	0,0
RAMIFICADAS	Isoparafina C ₄ (%p/p)	0,7	2,4	1,3	2,0	0,4	0,9
	Isoparafinas C ₅ (%p/p)	2,0	3,1	2,5	2,7	1,4	1,4
	Isoparafinas C ₆ (%p/p)	4,3	3,0	3,2	1,9	3,5	3,4
	Isoparafinas C ₇ (%p/p)	0,9	0,7	0,9	0,5	4,7	3,6

*Contenido inicial de cada familia en la nafta

El craqueo de parafinas, lineales o ramificadas, sólo está favorecido cuando hay baja concentración de olefinas en la carga [8,9], debido al fenómeno de adsorción competitiva entre parafinas y olefinas. La formación de parafinas en el craqueo de olefinas sobre catalizadores ácidos requiere de transferencias de hidruros. Estas reacciones son bimoleculares, y están restringidas cuando se emplean zeolitas de poro medio; esto explica las bajas tasas de conversión mostradas en la Tabla V para las parafinas e isoparafinas.

Sobre zeolitas tipo MFI, las reacciones de transferencia de hidruro no están favorecidas, por lo que la formación de parafinas ocurre principalmente por el craqueo de olefinas pesadas.

3.3 Transformación de compuestos aromáticos

Los compuestos aromáticos son el grupo menos representativo dentro de la nafta liviana alimentada con sólo un 5% en peso. En la Tabla 6 se muestran los rendimientos de los principales aromáticos identificados para las diferentes velocidades espaciales estudiadas a las 12 horas de reacción. En la distribución de productos obtenida se observa que la formación de tolueno, xilenos y aromáticos C₉ está favorecida a bajas velocidades espaciales, mientras que el benceno permanece prácticamente constante con el cambio de la velocidad espacial.

Tabla 6. Distribución de compuestos aromáticos para las diferentes velocidades espaciales estudiadas en los ensayos de craqueo catalítico de la nafta liviana

Compuesto	Carga*	LHSV (h ⁻¹)				
		6	10	25	50	75
Aromático C ₆ (%p/p)	3,0	2,4	2,7	1,4	3,2	1,7
Aromático C ₇ (%p/p)	1,7	4,1	4,7	2,1	2,0	1,6
Aromáticos C ₈ (%p/p)	0,2	3,5	3,1	1,2	0,3	0,0
Aromáticos C ₉ (%p/p)	0,0	1,6	2,3	1,1	0,1	0,0

*Contenido inicial de cada familia en la nafta

En vista de que el rendimiento de benceno permanece prácticamente constante, la formación de aromáticos C₆⁺ no se le puede atribuir a reacciones de alquilación de benceno; y considerando el comportamiento similar de los compuestos nafténicos es poco probable que la formación de aromáticos ocurra por deshidrogenación de naftenos. La formación de aromáticos C₆⁺ se debe principalmente a reacciones de ciclización de olefinas C₆⁼ - C₉⁼. Los aromáticos C₉⁺ se forman en muy pequeña cantidad debido a los efectos estéricos del catalizador.

Si se compara las Tablas IV y VI, en las velocidades espaciales de 6h⁻¹ y 10 h⁻¹, se evidencia claramente la existencia de reacciones de ciclización de olefinas. Mientras las olefinas totales caen en 14% con respecto a la carga, los aromáticos se incrementan alrededor de 7%, permaneciendo el resto de los grupos presentes (parafinas y naftenos) prácticamente constantes.

Otra reacción de craqueo que podría ocurrir durante este proceso es la formación de alquil-aromáticos de cadena larga. Debido al tamaño de poro de las zeolitas empleadas en este proceso (poro medio), de formarse alquil-aromáticos de cadena larga inmediatamente se craquearan ya que no podrán difundir a través del sólido por efectos estéricos en el interior del mismo [10].

4. Conclusiones

El proceso de craqueo catalítico de naftas livianas sobre zeolitas ácidas de poro medio desarrollado por INTEVEP S.A., genera cantidades significativas de olefinas o monómeros (etileno, propileno y butenos), que pueden ser empleados como insumos de la industria petroquímica. Se comprobó la alta reactividad de las olefinas C₅⁺ y su rol protagónico en la distribución de productos obtenidos.

El estudio del efecto de la velocidad espacial permitió esclarecer los esquemas de reacción de los principales compuestos presentes en la nafta liviana evaluada, y así fortalecer las actividades asociadas al diseño del reactor de la tecnología. Las pruebas experimentales permitieron estudiar el comportamiento de las naftas olefínicas; primer paso para el desarrollo de un modelo predictivo del desempeño del sistema de reacción, que permita simular con precisión los rendimientos, así como también el comportamiento fluidodinámico y térmico del reactor a escala comercial.

Agradecimientos

- 1.- Al equipo de desarrollo de la tecnología venezolana de craqueo catalítico de naftas desarrollada en PDVSA Intevep
- 2.- Al equipo de trabajo de la Gerencia de Valorización de Corrientes y Carboquímica de PDVSA Intevep

Referencias Bibliográficas

1. D. Mier, A. T. Aguayo, M. Gamero, A. G. Gayubo y J. Bilbao, *Ind. Eng. Chem. Res.* 49 (2010) 8415 – 8423.
2. V. Teske y S. Lewandowski, *Chemical Economics Handbook* (2016).
3. V. Teske y C. Chuck, *Chemical Economics Handbook* (2015)
4. B.S. Greensfelder y H.H.Voge, *Ind. Eng. Chem. Res.*, 37 (1945) 1038 - 1043.
5. B.S. Greensfelder y H.H.Voge, *Ind. Eng. Chem. Res.*, 37 (1945) 983 - 988.
6. H. Zhou, Y. Wang, F. Wei, D. Wang, Z. Wang, *Appl. Catal. A: General*, 348 (2008) 135 – 141.
7. L.Ying, J. Zhu, Y. Cheng, L. Wang y X. li, *J. Ind. Eng. Chem.* 33 (2016) 80 – 90.
8. A. Brenner y P.H. Emmett, *J. Catal.* 75 (1982) 410 – 415.
9. F. Avendaño y F. Guisnet, *Revista de la Sociedad Venezolana de Catálisis* 2 (1988) 89 – 99.
10. A. Corma A. y A.V. Orchillés, *Microporous and Mesoporous Mater.* 36-35 (2000) 21-30.